

புறநானூறு காட்டும் தேசிய ஒருமைப்பாடு

முனைவர் தி. மல்லிகா

உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ் உயராய்வு மையம்,
மன்னர் திருலை நாயக்கர் கல்லூரி, மதுரை- 04

Abstract :

People's integration and unity of minds are essential requirements for peace in the world today and for the flourishing of an equal society, and the people of the country are the main reason for the country to be a good country and rich in wealth. If there is unity, there is life, today it is low. Unity is the guiding light for success in all fields. No action can be accomplished by a mob that is at odds with one another and praises enmity.

முன்னுரை

இன்று உலகில் அமைதி நிலவுவதற்கும் சமமான சமுதாயம் மலர்வதற்கும் மக்களின் ஒருங்கிணைப்பும் மனங்களின் ஒருமைப்பாடும் இன்றியமையாத தேவைகள். நாடு நன்னாடாகவும் வளத்தில் பொன்னாடாகவும் திகழ்வதற்கு முழுமுதற் காரணமாக விளங்குபவர்கள் அந்நாட்டு மக்களே ஆவர். ஒன்றுபட்டால் உண்டு வாழ்வு, இன்றேல் தாழ்வுதான். எல்லாத் துறையிலும் வெற்றிக்கு வழிகாட்டும் வெளிச்சம் ஒற்றுமைதான். ஒருவர்க்கொருவர் முரண்பட்டுப் பகைமை பாராட்டும் கும்பலால் எந்தச் செயலையும் நிறைவேற்ற முடியாது.

ஒருமைப்பாடு இலையேல் உலகம் இல்லை

நாடு என்பது பல்வேறு குணநலன்களையும் வேறுபட்ட உழைக்கும் திறனையும் கொண்ட மக்களால் பின்னப்பட்டது. ஆயினும் அவர்கள் அனைவரையும் தேசியம் என்ற இணைப்பு நூலால் ஒருங்கிணைத்து ஒரே நாடாக உருவாக்குவதுதான் தேசிய ஒருமைப்பாடு. ஒருமைப்பாடு இல்லையேல் உலகம் இல்லை. இந்த உண்மை தற்காலத்திற்கும் மட்டுமின்றி முற்காலத்திற்கும் எக்காலத்திற்கும் பொருந்திவருவது. இந்த ஒருமைப்பாட்டு நிலையை இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே தமிழ் இலக்கியமான புறநானூற்றில் நம் தமிழன் பேசியுள்ளான்.

ஒருமைப்பாடு

சமூகத்தில் மக்களை ஒருங்கிணைப்பதற்கு உதவும் கருவிகளாக இனம், மொழி, மதம், சமயம் ஆகியவற்றை உருவாக்கினர் நம் முன்னோர். ஒருமை என்ற சொல்லிற்கு இறையணர்வு - ஒற்றுமை - ஒரே தன்மை, மனம் ஒன்றுதல் - மனம் ஒருமித்தல் என்று பொருள். ஆங்கிலத்தில் ஐவெநபசயவழை என்ற சொல்லிற்கு முழுமையாக்கம் ஒருமைப்பாடு. பல்வேறுபட்ட சமுதாயத்தை ஒரே முழு அமைப்பாக பகுத்தமைக்கும் செயல் என்று பொருள் தரப்படுகிறது.

நாட்டு எல்லைகள்

இமயம் முதல் குமரி வரை பரவியுள்ள பூமியே பாரதம் என்று விசுஷ்ணு புராணம், மகாபாரதம், பாகவதம் ஆகிய நூல்கள் கூறுகின்றன. சங்க நூல்களிலும் நம் எல்லை பற்றியத் தெளிவான கருத்தைப் பல இடங்களில்

“தென்குமரி, வடபெருங்கடல்,
 குண குட கடலா எல்லை” (புறம் 17)
 “வடா அது பனிபடு நெடுவரை வடக்கும்
 தெனா அது உருகெடு குமரியின் தெற்கும்
 குணா அது கரைபொரு தொடுகடற் குணக்கும்
 குடா அது தொன்று முதிர் பௌவத்தின் குடக்கும்” (புறம் 5)

என்று புறநானூறு அடிகளும்

“தென்னங் குமரியொயாயிடை” (பதிற்றுப்பத்து - 11)

“நெடுவரை வடதிசை எல்லை இமயமாகத்

தென்னங் குமரியொடு ஆயிடை அரசர்” (பதிற்றுப்பத்து-43)

என்று பதிற்றுப்பத்து அடிகளாலும் பண்பாட்டால் ஒன்றுபட்டிருந்த நாடு, பல அரசர்களால் ஆளப்பட்ட தென்றாலும் அதை ஒவ்வொரு அரசனும் தன் ஆளுகைக்குக் கீழ்க் கொணர முயற்சித்து வெற்றி பெருவதைப் பெருமையாகக் கொள்வது வழக்கம் என்றும் அறிகிறோம். புறநானூற்றில் பண்பாட்டு ஒருமைப்பாடு

புறநானூற்றில் சங்க கால மக்களின் மறு பிறப்பு, உலக நம்பிக்கையை வலியுறுத்தும் பாடல்

“தேய்தல் உண்மையும் பெருகல் உண்மையும்
 மாய்தல் உண்மையும் பிறத்தல் உண்மையும்” (புறம் - 27)
 “உயர்ந்த வேட்டத்து உயர்த்த சினோர்க்கு
 செய்வினை மருங்கின் எய்தல் உண்டு எனின்
 தொய்யா உலகத்து நுகர்ச்சியும் கூடும்
 தொய்ய உலகத்து நுகர்ச்சியும் இல் எனில்
 மாறிப் பிறப்பின் இன்மையுங் தரும்” (புறம் 214)

என்கின்ற புறநானூற்று அடிகளால் சங்க காலத்தில் பாரத பண்பாட்டின் அடிப்படையான மறுபிறப்பு நம்பிக்கையும், வினைப்பயன் பற்றிய எண்ணமும் இருந்தது என்பது புரிகிறது. உலகம் முழுக்க செஞ்சிலுவைச் சங்க அமைப்பு உண்டு. இதனை நிறுவியவர் ஹென்றி டூணாண்ட் என்ற சுவிஸ் நாட்டு அறிஞர். மனித குலத்திற்கு எவ்வகையில் துன்பம் நேர்ந்தாலும் உடனே அங்கு சென்று முதலுதவி செய்து அம்மக்களின் மறுவாழ்வு வரையிலும் உதவி, செய்யும் தன்னார்வத் தொண்டு நிறுவனம் இது. இரு நாடுகளுக்கிடையே ஏற்படும் போராக இருந்தாலும் புகம்பமாக இருந்தாலும், ஆழிப் பேரலையாக இருப்பினும், எரிமலை வெப்பமாக இருப்பினும், தீவிரவாதத் தாக்குதலாக இருப்பினும், மக்கள் பாதிப்பிற்கு ஆளாகும் போது உடனே சென்று உணவு, உடை, தங்குவதற்குத் தேவையான சூழல்கள் போன்றவைகளை மனிதாபிமான முறையில் உதவி புரிகிறது. இதற்கு நாடு, இனம், மொழி பாராமல் இப்பணி தொடர்கிறது. இச்செயலை சுமார் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே தமிழகத்தில் செஞ்சிலுவைத் சங்கத்தைவிடப் பெரிய அளவில் உதவி புரியும் நோக்கில் சேரமான் பெருஞ்சோற்று உதியன் செயல் புரிந்துள்ளார். இவர் ஆட்சி புரிந்ததோ தென்னிந்தியாவைச் சேர்ந்த அக்காலத் தமிழகம். பாரதப் போர் நடைபெற்றதோ வட இந்தியாவில் குருகோத்திரம். பாண்டவர்களுக்கும் கௌரவர்களுக்கும் இடையே ஏற்பட்ட

போரில் படை வீரர்களுக்கும், போரில் காயம்பட்டவர்களுக்கும் உணவு அளித்து மகிழ்ந்தான் என்ற செய்தியைப் புறநானூற்றுப் பாடல் மூலம் அறிய முடிகிறது.

“அலங்குனைப் புரவி ஐவரோடு: சினைவி
நிலந்தலைக் கொண்ட பொலம் பூந்தும்பை
ஈரைம் பதின்மரும் பொழுது களத்து ஒழியப்
பெருஞ்சோற்று மிகுபதம் வரையாது கொடுத்தோய்”

உணவு அளிப்பது என்பது ஒரு கொடை செயல்தான் என்றாலும் ஒருமைப்பாட்டின் அடிப்படையில் இச்செயலைப் பார்க்கமுடிகிறது. போர்க்களத்தில் மன்னன் உணவு அளித்தது வேறு எந்த உள்நோக்கம் கருதியதாக பாடலில் சான்றாதாரம் இல்லை. எனவே இம்மன்னனின் உதவி கைம்மாறு கருதாத மாண்புறும் பண்பு என்று அறியலாம்.

உலக நியதிப்படி நாம் செல்ல வேண்டும் என்பதை

“நாடா கொன்றோ ; காடா கொன்றே
அவலா கொன்றோ ; மிசையா கொன்றோ
எவ்வழி நல்லவர் ஆடவர்,
அவ்வழி நல்லை, ; வாழிய நிலனே! (புறம் 187)

வீட்டிற்குப் பெண்ணும் நாட்டிற்கு ஆணும் என சமூகம் அமைந்த காலகட்டத்தில், ஆடவர் ஒழுக்கமே உலக மேன்மைக்கு அடிப்படை எனப் பகர்வது இச்செய்யுள்.

ஒற்றுமைக் கொள்கைகள்

உலக இனம் ஒற்றுமையுடனும், மகிழ்ச்சியாகவும் இருப்பதைத்தான் விரும்புகிறது. ஆனால் இடையில் மதம், இனம், நாடு, மொழி என்ற பிரிவினைவாத நோய் மக்களை ஆட்கொண்டு விட்டது. இதிலிருந்து விடுதலை அடைய வேண்டும். அப்பொழுதுதான் மக்கள் சமூகம் உயர்ந்த நிலையை அடைய முடியும். இதனைக் கருத்தில் கொண்டுதானோ என்னவோ பழந்தமிழ்ப் புலவன், உலக ஒற்றுமைக்கு முதன் முதலில் வித்திட்ட உலகப் புலவன் கணியன் பூங்குன்றனார்

யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர்

தீதும் நன்றும் பிறர்தர வாரா (புறம் - 192)

என்ற பொன்னெழுத்துக்களால் இன்று உலக மனித நேய ஒற்றுமைக்கு வித்திட்ட ஒப்பற்றவன் என்பது புலனாகிறது. அனைவரும் நம் உறவினர். நாம் அனைவரும் ஒரே நாட்டைச் சார்ந்தவர் என்று மக்களிடத்தே வலியுறுத்தும் கொள்கைகள் ஆகும். இதனை அடியொற்றியே வெண்டல் வில்கி என்ற அமெரிக்க அரசியல் அறிஞர் எழுதி வெளியிட்ட “ஓர் உலகம்” எனும் நூலில் வருங்காலத்தில் நம் சிந்தனை உலகளாவிய முறையில் பரந்திருத்தல் வேண்டும் என்ற கருத்தை ‘யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர்’ என்ற வழியிலிருந்து எடுத்திருக்க வேண்டும் என்று தோன்றுகிறது. சோழ மன்னர்களாகிய நலங்கிள்ளி, நெடுங்கிள்ளி இருவரும் பகைவர்கள், நலங்கிள்ளியின் நாட்டிலிருந்து நெடுங்கிள்ளி ஆட்சி செய்யும் உறையூருக்கு இளந்தத்தன் என்னும் புலவர் வருகிறார். பகை நாட்டிலிருந்து வந்தால் இளந்தத்தனை ஒற்றன் எனக் கருதி நெடுங்கிள்ளி அவனை கொல்ல முற்பட்டான். இதனைக் கேள்வியுற்ற கோவூர்கிழார் அவ்விடம் சென்று

“வள்ளியோர்ப் படர்ந்து புள்ளிந் போகி நெடிய

என்பது

சுரம்பல கடந்து.....

.....வரிசைக்கு வருந்தும் இப்பரிசில்

வாழ்க்கை பிறர்க்குத் தீதறிந்தன்றோ” (புறம் 47-1-7)

எனப் பாடினார். இளந்தத்தனை விடுவிப்பது நல்லது. இல்லையேல் உங்களுக்குள் போர் தொடங்குவதை யாரும் தடுக்க முடியாது என்று கூறி அவனை விடுதலை செய்ய வைத்து இருவரையும் சேர்த்து வைத்து ஒற்றுமைக் கொள்கையை வெளிப்படுத்தியுள்ளார். ஒரு வேளை உணவு இல்லாமல் வாழ்கிறார்கள் என்று ஐ.நா. கணக்கெடுப்புக் கூறுகிறது. இவற்றையெல்லாம் கருத்தில் கொண்டு தான் புறநானூற்றில் புலவர்களும், மன்னர்களும் பாடல்களாக உலகமக்களுக்குத் தந்து சென்றுள்ளனர். வறுமையுற்ற நிலையில் பெருஞ்சித்திரனார் என்ற புலவன் பொருள் தேடி பரிசில் பெறச் செல்கிறான். புலவனின் குடும்பச் சூழலோ மிகவும் பரிதாபத்திற்குரியதாக உள்ளது. குமணனிடன் சென்று தன் குடும்ப வறுமையை எடுத்துரைக்கிறார். மன்னனும் பொன்னும் பொருளும் பரிசாகத் தந்து அனுப்பி வைக்கின்றான். வந்தவன் தான் மட்டும் அப்பரிசுப் பொருளை அனுபவிக்காமல் தன் மனைவியிடம் கூறும் பாங்கு உலகில் உள்ள ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் உரைக்கும் ஒற்றுமைப் பண்பை குறிப்பிடுகிறார்.

“நின்னயந் துறைநர்க்கும் நீநயந்துறை நர்க்கும்

பன்மான் கற்பினின் இளைமுதலோர்க்கும்

கடும்பின் கடும்பசி தீர யாடி நின்நெடுங்குறி

யெதிர்ப்பை நல்கிலோர்க்கும் இன்னோர்க்

கென்னது என்னேடுஞ் சூடியது வல்லாங்கு

வாழ்து மென்னது நீயும் கொடுமதி மனைகிழவோயே.....”(புறம் 173)

என்று உண்ண விரும்பியவர்க்கும், நீ விரும்பியவர்க்கும் உன் உற்றார் உறவினர்களுக்கும், பிறகு வாங்கிக் கொள்ளலாம் என்று முன்பு உனக்குக் கொடுத்தவருக்கும். கொடுமையாக கொடும் பசிதீர எல்லோருக்கும் இன்னார்க்கும் என்று இல்லாமல் என்னிடமும் கேளாமல் இப்பொருளை வைத்துக் கொண்டு வளமாக வாழ்வோம் என்று எண்ணாமல் மன்னர் கொடுத்த பரிசினை எல்லோருக்கும் கொடு என்று தன் மனைவியிடம் கூறும் பெருஞ்சித்திரனாரின் கருத்து உலக மக்களுக்குச் சொல்லப்பட்டவையாக அமைந்துள்ளன.

கடையெழு வள்ளல்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்ற பாரி, காரி, ஓரி, ஆய் அதியமான், பேகன், நள்ளி போன்றவர்களில் ஒருசிலர் பிற உயிர்களுக்கும் மனித நேய அடிப்படையில் உதவிகள் செய்துள்ளனர். முல்லைக் கொடிக்குத் தேர்க் கொடுத்த பாரி மன்னன் பற்றி படர்வதற்கு ஒரு கொழுக்கொம்பு இல்லை என்பதை பார்த்த பாரியின் மனம் துனுக்குற்று உடனே தான் ஏறி வந்த தேரைக் கொடிபடர்வதற்கு விட்டு விட்டு வந்துள்ளான்.

மயில் குளிரில் நடுங்குவதாக எண்ணி அதற்குப் போர்வைத் தந்த மன்னன் பேகன். பிற உயிர்களிடத்தும் மனிதன் எப்படி மனித நேயத்தோடு நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற கொள்கையைப் புறநானூறு படம் பிடித்துக் காட்டியுள்ளது. உலக இனம் தழைக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் கொண்டவர்களாக புலவர்களும் அரசர்களும் சிறந்து விளங்கினர். உலகப் போரிலும் இச்சண்டையாலும் மாய்ந்து விடும் இல்லையென்றால் அழிந்து விடும். இதனைத் தடுக்கும் வகையில் உலக மக்களிடம் மனித நேயத்தையும் ஒற்றுமை உணர்வையும்

வளர்ப்பதற்கு இவ்வகைப்பட்ட செயல்களைச் செய்து நாட்டை வளம் பெறச் செய்தனர். உலக உய்விற்காக சுயநலமின்றி ஒவ்வொரு தனி மனிதனும் தன் கடமையைச் செய்து பிரதி பலன் எதிர்பாராது பிறருக்கு உதவும் உயர்ந்த உள்ளம் கொண்டவனாக ஒற்றுமை உணர்வோடு செயல்படுவதால் இயற்கை அளிக்கும் சிறப்பை விட மேன்மையான புகழை அடைய முடியும். இக்கருத்தினை வலியுறுத்தும் வகையில் புறநானூற்றில் கடலூர் மாய்ந்த இளம் பெருவழுதி என்ற பாண்டிய மன்னர், இந்த உலகம் இன்னும் அழியாது. நிலைபெற்று இருக்கிறது என்றால்

**“உண்டால் அம்ம, இவ்வுலகம் இந்திரர்
அழித்தம் இயைவது ஆயினும், இனிது எனத்
தமியர் உண்டலும் இலரே” (புறம் 182 : 1-3)**

தேவர்கள் உண்ட அமிழ்தே தனக்குக் கிடைத்தாலும் அதனைத் தானே உண்ணாமல் பிறருடன் கூடி ஒற்றுமையாக உண்ணுவதாலும்,

**“தமக்கென முயலா நோன்தான்
பிறர்கென முயலுநர் உண்மையானே” (புறம் 182 : 8-9)**

தன்னலம் கருதாது பிறர்கென உழைக்கும் உண்மையான இயல்புடைய மாந்தர்கள் இன்னும் இந்த உலகில் இருப்பதால்தான் இவ்வுலகம் சிறப்புடன் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறது எனச் சுயநலம் பெரிதாக என்னாது, தன்னைப் போல் தன்னைச் சுற்றியுள்ளோர், சிறப்புடன் வாழவேண்டும் என ஒற்றுமை உணர்வை வலியுறுத்துவதாகும்.

முடிவுரை

சங்கத் தமிழர்கள் மனிதர்கள் அனைவரும் சமமானவர்கள் என்றும் மனிதருக்குள் உயர்வு தாழ்வு என்பது இல்லை என்பதை உலகிற்கு உயர்த்தி அதன்படி வாழ்ந்து காட்டியவர்கள். ஒவ்வொரு மனிதனிடமும் அடிப்படை ஒற்றுமை பண்பு இருந்தால் மட்டுமே உலக நாடு ஒற்றுமை சரியாக அமையும். ஒற்றுமை உணர்வானது காலம், காலமாக ஏதேனும் ஒன்றின் அடிப்படையில் மக்களை நன்னெறிபடுத்தி வந்துள்ளது. ஐ.நா. மனித உரிமை குழு எனப்பல நிறுவனங்கள் உலக ஒற்றுமைக்காக இன்று உழைத்து வருகின்றனர்.

ஆய்வுக்குத் துணை நின்ற நூல்கள்

- புறநானூறு மூலமும், உரையும், டாக்டர் உ.வே.சாமிநாத அய்யர்
- தமிழ் இலக்கியங்களில் காணலாகும் மனித நேயமும் மத நல்லிணக்கமும், தமிழாய்வுத்துறை, தேசியக்கல்லூரி திருச்சிராப்பள்ளி
- புறநானூறு ஆய்வுக் கோவை தொகுதி ஒன்று, இரண்டு, மூன்று சங்க இலக்கிய ஆய்வு மையம் - மதுரை
- காலந்தோறும் தமிழ்ப்பண்பாடு - ஆய்வுக்கோவை